

УДК 373.31

ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ШКОЛЫ И СЕМЬИ

РАУШ АНЖЕЛА ИГОРЕВНА

Магистрантка высшей школы образования Шэкэрим университета

Научный руководитель – **Б.Ш. ТУРҒАНБАЕВА**

Семей, Казахстан

Аннотация: В статье рассматривается инновационное управление как стратегический инструмент развития образовательной среды начальной школы в условиях современных социально-экономических и технологических изменений. Раскрывается его сущность как системного подхода к планированию, организации и оценке изменений, направленных на повышение качества образования младших школьников. Особое внимание уделяется взаимодействию школы и семьи как важнейшему направлению управленческой деятельности. Проанализированы три модели управления инновациями: интегрированная система управления качеством образования, модель открытых инноваций и компетентностная модель. Представлены результаты эмпирического исследования, отражающие особенности сопровождения родителей при использовании цифровых образовательных ресурсов и выявляющие различия в управленческих практиках педагогов в условиях цифровизации.

Ключевые слова: инновационное управление, образовательная среда, начальная школа, управление качеством образования, взаимодействие школы и семьи, открытая модель управления, цифровые образовательные ресурсы.

В условиях непрерывных социально-экономических и технологических трансформаций, в которых находится современная система начального образования, требуется переосмысление традиционных методов управления образовательными учреждениями. В этой связи инновационное управление приобретает не только значение инструмента внедрения новшеств, но и выступает как стратегический инструмент развития образовательной среды начальной школы, способствующий ее способности адаптироваться к изменениям, быть открытой и устойчивой.

Инновационное управление в начальной школе - это системный подход к планированию, организации, координации и оценке изменений в образовательном процессе, направленных на улучшение качества образования и воспитания детей младшего школьного возраста. В отличие от классических подходов к управлению, инновационное управление характеризуется гибкостью принятия решений, стремлением к экспериментам, внедрением передовых педагогических и цифровых технологий, а также активным участием всех субъектов образовательного процесса в реализации инновационных проектов [1].

Особенности начальной школы как ступени общего образования диктуют специфические требования к организации образовательной среды. Возрастные характеристики учеников, большое значение эмоционального благополучия детей и усиление роли семьи в обучении побуждают администрацию и педагогический состав к созданию согласованной, гуманистической управленческой стратегии [2]. В этом случае инновационное управление в образовании ставит своей целью создание благоприятной, стимулирующей и безопасной среды, которая способствует развитию учебной мотивации, формированию фундаментальных учебных навыков и укреплению позитивного отношения к процессу обучения.

Инновационное управление предполагает ориентацию на создание развивающейся образовательной среды, которая рассматривается как единая система. В ее состав входят

организационно-управленческие, педагогические, информационно-цифровые и социальные компоненты [3]. Решения, принимаемые школьным руководством, напрямую влияют на взаимодействие учителей, учеников и родителей, создавая основу для сотрудничества, партнерства и совместной ответственности за образовательные достижения. В результате этого образовательная среда начальной школы трансформируется в пространство, где передача знаний сочетается с активным социальным взаимодействием.

Инновационное управление также способствует созданию культуры непрерывного развития и самоанализа в образовательной организации. Постоянный анализ эффективности внедряемых новшеств, отслеживание образовательных результатов и готовность пересматривать управленческие стратегии позволяют школе быстро реагировать на появляющиеся проблемы и запросы всех участников образовательного процесса. Инновационное управление играет решающую роль в обеспечении качества образования и создании устойчивой образовательной среды в начальной школе.

Таким образом, инновационное управление в начальной школе выступает как комплексное звено, способствующее развитию образовательной среды. Оно приносит динамику, ориентирует образовательный процесс на нужды учеников и их семей, а также укрепляет способность школы эффективно взаимодействовать с внешним социальным миром.

В рамках управления образовательной организацией взаимодействие школы и семьи рассматривается как целенаправленная система, которая включает в себя нормативно-правовые, организационные, коммуникационные и методические аспекты. В данном случае управленческое воздействие призвано обеспечить регулярное, плодотворное и осмысленное участие родителей в образовательном процессе. Кроме того, оно направлено на согласование усилий педагогов и семьи в области обучения, воспитания и всестороннего развития ребенка.

В начальной школе особое значение приобретает взаимодействие школы и семьи. Родители на этом этапе обучения выполняют ключевую роль в поддержке учебы ребенка, развитии его учебной мотивации и создании благоприятной образовательной среды за пределами школы. Управленческая система начальной школы должна быть направлена не только на информирование родителей о реализации образовательного процесса, но и на постепенное формирование партнерских отношений, где родители становятся активными участниками, основанными на доверии и совместной ответственности [4].

Управление взаимодействием школы и семьи как единого объекта предполагает применение комплексных управленческих инструментов. К ним относятся: разработка моделей взаимодействия, распределение ролей и обязанностей между участниками образовательного процесса, организация эффективных коммуникационных связей, а также мониторинг и оценка результативности применяемых форм сотрудничества. В этом случае взаимодействие с родителями приобретает системную важность, становясь неотъемлемой составляющей общей стратегии совершенствования образовательной среды.

Важнейшим шагом в управлении сотрудничеством школы и семьи является смена формально-информативных моделей взаимодействия на партнерские [5]. Принятые управленческие решения, построенные на диалоге, совместном принятии решений и поддержке родительских инициатив, способствуют созданию прочных связей между образовательным учреждением и семьей. Это повышает уровень доверия и обогащает образовательный потенциал семейной среды.

Успешное внедрение инноваций в образовательной среде требует продуманной управленческой стратегии, которая обеспечит согласованность между целями школы, педагогическими подходами и механизмами оценки достижений. В современном образовательном контексте выделяются три модели, демонстрирующие наибольший потенциал для развития начальной школы: интегрированная система управления качеством образования, модель открытых инноваций и компетентностная модель управления обучением. Каждая из них характеризуется собственной логикой управления инновационными процессами и включает в себя специфические механизмы их осуществления.

В рамках интегрированной системы управления качеством образования инновации не воспринимаются как отдельные эпизоды, а выступают как неотъемлемая составляющая долгосрочной стратегии развития образовательного учреждения. Реализация нововведений осуществляется планомерно, с учетом мониторинга результатов и последующего анализа их воздействия на качество обучения и воспитания младших школьников. Управление в такой системе основывается на системном подходе, согласованности действий и постоянном цикле обратной связи.

В качестве примера реализации интегрированной модели можно привести создание в школе «Школьного клуба идей» для преподавательского состава. Это предполагает проведение систематических профессиональных встреч или запуск онлайн-ресурса, на котором учителя смогут делиться своими успешными опытами, обсуждать возникающие проблемы и вместе разрабатывать инновационные методические подходы. Инновационные идеи в этой системе проходят несколько ключевых этапов: сначала их обсуждают, затем апробируют на небольшом числе учеников, после чего анализируют эффективность. В случае положительных результатов нововведение интегрируется в образовательную практику школы. Таким образом, инновации становятся частью управляемого цикла, где каждый этап - планирование, реализация, оценка и корректировка - тесно взаимосвязан и соответствует принципам интегрированной системы качества.

В рамках данной модели предусмотрена системная организация проектной работы учащихся. Проведение мини-выставок, экологических проектов, тематических исследований и презентаций по школьным предметам не выступает единовременным мероприятием, а интегрируется в структуру образовательной программы. Руководящая роль заключается в предоставлении методической помощи учителям, координации ресурсов и оценке образовательных результатов. Проектная деятельность, став постоянной частью школьной жизни, оказывает устойчивое влияние на развитие познавательной активности и межпредметных умений учащихся.

Модель открытых инноваций предполагает расширение границ образовательной организации и тесное сотрудничество с внешними субъектами в процессе внедрения инноваций [6]. В этой модели школа воспринимается не изолированно, а как неотъемлемая часть обширной социально-образовательной экосистемы, которая объединяет родителей, учреждения дополнительного образования, жителей местного сообщества и других социальных партнеров.

Открытая модель управления подразумевает создание механизмов сотрудничества, направленных на совместное проектирование и реализацию образовательных проектов. В качестве примера такой практики можно привести организацию совместных мероприятий для родителей и всего школьного коллектива: мастер-классов, творческих выставок, научных конференций, мини-соревнований и презентаций проектов. В рамках таких проектов родители не ограничиваются ролью наблюдателей, активно участвуя в образовательном процессе. Они оказывают детям помощь в разработке проектов, построении моделей и воплощении задумок в жизнь.

В рамках открытой модели управление фокусируется на координации взаимодействия между участниками, распределении обязанностей, обеспечении информационной открытости и создании благоприятной среды для долгосрочного партнерства. Включение внешних ресурсов позволяет школе обогатить образовательную среду, расширить возможности для учеников и воспитать культуру сотрудничества, что особенно важно в начальной школе.

Компетентностная модель сосредоточена на развитии ключевых компетенций как у учащихся, так и у педагогов. Управление инновациями в рамках модели реализуется посредством системы мониторинга образовательных результатов, которая позволяет корректировать методики на основании полученных данных. Главное внимание уделяется не самому процессу внедрения новшеств, а их воздействию на формирование практических умений и навыков обучающихся [7].

Внедрение компетентностной модели подразумевает установление механизмов, позволяющих фиксировать и анализировать инновационные практики. К примеру, можно упомянуть организацию системы поддержки и контроля над новыми педагогическими идеями. В рамках этой системы опробованные методические подходы документируются, проводится оценка их эффективности, а собранные данные передаются администрации для руководства управленческими решениями. Применение онлайн-форм, цифровых таблиц и интерактивных аналитических инструментов повышает прозрачность реализации инновационных проектов.

В этой модели управление уделяет особое внимание развитию профессиональных навыков педагогов, поощряет рефлексивную практику и создает культуру непрерывного совершенствования. Мониторинг эффективности внедряемых новшеств не только повышает качество образовательных результатов учащихся, но и способствует росту методической квалификации всего педагогического коллектива.

Предложенные модели управления инновациями не противостоят друг другу, а, наоборот, в своем комплексном применении способствуют устойчивому развитию начальной школы. Интегрированная система управления качеством гарантирует стратегическую согласованность инновационных процессов, открытая модель стимулирует взаимодействие и сотрудничество, а компетентностная модель акцентирует внимание на достижении результатов и развитии профессиональных и учебных компетенций. В качестве примера реализации открытой модели инновационного управления можно проанализировать взаимодействие школы и семьи в начальной школе.

Включение родителей учащихся начальных классов в образовательный процесс посредством методической помощи по использованию официальных образовательных ресурсов выступает ярким примером практической реализации открытой модели инновационного управления в школе. Она предполагает целенаправленное сопровождение родителей в освоении цифровых платформ, предоставление им четких инструкций, консультаций и рекомендаций, направленных на эффективную организацию учебной работы ребенка дома. Открытая модель школы сознательно стирает границы управленческого контроля, привлекая семью в качестве равноправного партнера в процессе внедрения инноваций. Такой подход обеспечивает прозрачность образовательного процесса, облегчает освоение новых технологий и способствует более тесной координации действий всех сторон, участвующих в образовательном взаимодействии. Данный подход к управленческому сопровождению способствует развитию партнерства между школой и родительской семьей, что в свою очередь создает благоприятную почву для успешной реализации образовательных инноваций в начальной школе.

Для оценки эффективности внедрения инновационных управленческих моделей в начальной школе был проведен эмпирический анализ, посвященный изучению практик сопровождения родителей при использовании цифровых инструментов в образовательном процессе. В исследовании приняли участие три учителя начальных классов, совмещающие свою педагогическую работу с магистерской программой, а также 15 педагогов начальной школы, опрошенные по специальной анкете.

Анализ интервью выявил разный уровень поддержки родителей со стороны педагогов. Один из учителей применяет системный подход, предоставляя родителям подробные инструкции и демонстрационные видеоролики по использованию образовательной платформы BilimClass, что особенно актуально в период дистанционного обучения. В двух других случаях взаимодействие с родителями сводится к частичному объяснению или лишь к информированию о существовании цифрового ресурса без предоставления методической поддержки. Полученные данные свидетельствуют о неоднородности управленческих практик и различном уровне организации взаимодействия школы и семьи в условиях цифровизации образования.

Результаты опроса подтверждают ранее выявленные тренды в сфере использования цифровых образовательных ресурсов. Шесть из десяти педагогов (60%) регулярно применяют

официальные цифровые платформы, 40% же используют их эпизодически. Среди самых популярных платформ лидирует BilimLand, которую назвали 93,3% опрошенных. Также были отмечены LearningApps (26,7%), TopIQ (20%) и TwigBilim (6,7%). Большинство педагогов (73,3%) советуют родителям использовать официальные образовательные ресурсы как дополнительный инструмент поддержки образования детей. 86,7% из них уверены, что такие ресурсы уместны в домашнем обучении.

Изучение способов взаимодействия с родителями выявило, что наиболее распространенными каналами коммуникации являются родительские собрания (73,3%) и чаты для родителей (46,7%). Индивидуальные консультации применяются значительно меньше (13,3%). Данные свидетельствуют о преобладании групповых методов информирования с недостаточно развитой системой адресной методической поддержки семей.

Анализируя полученные эмпирические данные, можно утверждать, что успешность взаимодействия школы и семьи в сфере использования цифровых образовательных ресурсов тесно связана с выбранной моделью управления. Управленческие стратегии, предусматривающие системное методическое сопровождение родителей, оказывают положительное влияние на преодоление цифровых барьеров и создание партнерских связей между школой и семьей.

Исследование теоретических основ и практических данных свидетельствует о том, что инновационное управление в начальной школе является ключевым стратегическим инструментом развития образовательной системы. Его успешность напрямую зависит от системного подхода к управленческим решениям, интеграции различных моделей управления (интегрированной, открытой и компетентностной) и ориентации на достижение конкретных, измеримых образовательных результатов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гаврильева А. А., Герасимова Л. И. Специфика управления инновационным процессом в образовательном учреждении // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 32. – С. 369–373.
2. Сивкова А.В., Вишневецкий В.А. Роль семьи в образовательном процессе детей младшего школьного возраста // Мир педагогики и психологии: международный научно-практический журнал. 2024. № 06 (95). Режим доступа: <https://scipress.ru/pedagogy/articles/rol-semi-v-obrazovatelnom-protssesse-detej-mladshego-shkolnogo-vozrasta.html>
3. Земляченко Людмила Викторовна, Коннова Ульяна Владиславовна, Тараскина Ольга Игоревна. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ // Проблемы современного педагогического образования. 2023. №80-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-upravlencheskie-aspekty-funktsionirovaniya-informatsionno-obrazovatelnoy-sredy-nachalnoy-shkoly>
4. Мачехина Марина Александровна. Проблема взаимодействия семьи и школы как социальных партнеров // Время развития. — 2023.— URL: <https://vremyarazvitiya.ru/problema-vzaimodejstviya-semi-i-shkoly-kak-soczialnyh-partnerov/>
5. Жильцова И. В., Рыбакова Е. Ю. Модель партнёрского взаимодействия семьи и школы: современные формы сотрудничества // Iurok.ru. — 2025. — URL: <https://www.iurok.ru/categories/21/articles/91764>
6. Дегтярева Е. А. Открытые инновации как часть новой педагогической парадигмы // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 15. – С. 1561–1565. – URL: <http://e-koncept.ru/2016/96231.htm>.
7. Дубова М.В. О возможностях реализации компетентностного подхода в начальном общем образовании // Современная педагогика. 2015. № 3 [Электронный ресурс]. URL: <https://pedagogika.snauka.ru/2015/03/3322>